

ПРОГНОЗЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Очилов Абдурахим Абдурасулович

Умаров Алихан Ахмадович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562859>

ARTICLE INFO

Received: 06th November 2025

Accepted: 07th November 2025

Online: 08th November 2025

KEYWORDS

съёмная проточная часть,
газоперекачивающий агрегат,
муфты, дожимные
компрессорные станции,
электродвигатели, установки
комплексной подготовки газа.

ABSTRACT

Газоперекачивающие агрегаты в нефтегазовой отрасли используются для перекачки газа по магистральным газопроводам по заданным параметрам эффективность работы таких агрегатов зависит от нескольких аспектов, не маловажным из них является съёмная проточная часть нагнетателя которая обуславливает эффективную работу агрегата и обозначает его КПД замена или правильный подпор проточной части агрегата обуславливает не только эффективность агрегата но и способствует долгосрочной работе его привода

Компрессорная установка состоит из проточной части, электродвигателя, магнитной муфты с изоляционным кожухом, смонтированных на раме. Проточная часть компрессорной установки представляет собой корпус наружный с установленным в него модулем. Модуль включает в себя ротор и подшипники качения в собственных корпусах. Ротор проточной части компрессорной установки приводится в движение электродвигателем асинхронным трехфазным короткозамкнутым. Соединение валов обеспечивается муфтой магнитной с защитным экраном. Роторы разграничены внутренним защитным экраном муфты магнитной. Снаружи муфта закрыта кожухом наружным, который крепится к корпусам проточной части компрессорной установки и привода.

Необходимость замены сменных проточных частей (СПЧ) центробежных компрессоров (ЦБК) газоперекачивающих агрегатов (ГПА), установленных на дожимных компрессорных станциях (ДКС) газовых и газоконденсатных месторождений, вызвана снижением пластового давления газа вследствие выработки месторождения. Для обеспечения плановых объемов добычи газа, эффективной работы установки комплексной подготовки газа (УКПГ), технологически необходимого давления газа при подаче его в систему магистральных газопроводов (МГ), требуется повышение отношения давлений сжатия. Причем, если ДКС включает в себя два и более компрессорных цеха (КЦ), работающих последовательно, то целью является установление рациональных сроков замены СПЧ на каждом из КЦ, обоснованных с учетом технологических режимов добычи и компримирования газа, а также, с учетом сроков изготовления, поставки, демонтажа, монтажа оборудования и пуско-наладочных работ.

Технико-экономическое обоснование модернизации ГПА и получение рекомендаций по срокам замены СПЧ с отношения давлений 1,7 на 2,2 и с отношения давлений 2,2 на 3,0 для обеспечения технологических режимов подачи газа в систему МГ, оценки возможности работы ДКС в связи со сдвигом сроков поставки и замены СПЧ, выполняется для двух вариантов:

Рис. 1. Прогноз параметров добываемого газа

На основании анализа данных эксплуатации последних 3-5 лет, с учетом сезонных колебаний технологических параметров и тенденции их изменения в перспективе, формируются исходные данные, необходимые для расчетов режимов работы на перспективный период. В качестве характерных режимов в годовом цикле работы ДКС могут быть выбраны два (зимний и летний), либо четыре (по кварталам). Давление на устье скважин определяется через пластовое давление по методике [1, 3], а давление газа на входе в 1-ю ступень сжатия ДКС, через потери давления соответственно в газосборных сетях, пункте переключающей арматуры, пункте сепарации газа, определяемые по известным гидравлическим формулам и характеристикам сепараторов.

Рабочие точки перспективных режимов работы ДКС с учетом модернизации ГПА КЦ для зимних и летних периодов следует определять, используя ГДХ ЦБК, полученные пересчетом базовых (паспортных) ГДХ на переменные частоты вращения с учетом рассогласования в работе ступеней ЦБК по методике разработанной и апробированной для многоступенчатых ЦБК ДКС.

По результатам расчета для варианта «с заменой СПЧ» получено, что замена СПЧ на КЦ в 2022 г. и на КЦ-2 в 2024 г. позволит обеспечить плановую добычу газа с соблюдением технологически необходимого уровня давлений в диапазоне 6,5-7,2 МПа для подачи газа в систему МГ до 2025 г. включительно. Поэтому, начиная с 2026 г. необходима работа одного из КЦ с номинальным отношением давлений 3,0, а замену СПЧ 498-2,2 на СПЧ498-3,0 следует производить в 2026 г. В случае варианта «без замены СПЧ» для поддержания давления на выходе ДКС на уровне не ниже минимального, работа ДКС с СПЧ 498-1,7 возможна только до 2024 г. включительно.

Рис. 2 Расчетные значения давления нагнетания ГПА для вариантов «с заменой СПЧ» и «без замены СПЧ»

Совершенствование методов проектирования и технологии из-готовления СПЧ ЦБК, имевшее место в последние несколько лет, позволило выйти на новый уровень газодинамического совершенства конструкций и, соответственно, политропных КПД (не менее 87 %), а также обеспечить пологую харак теристик у КПД компрессора, в том числе за счет отказа от ЛД

Рис. 3. Прогнозируемая динамика добычи газа на для вариантов «с заменой СПЧ» и «без замены СПЧ»

В настоящее время выпущена конструкторская документация второго варианта СПЧ с применением осерадиальных рабочих колес с лопатками пространственной формы Четвертым проработанным вариантом является конструкция СПЧ в 3-ступенчатом исполнении, позволяющая, согласно результатам расчетных исследований, получить наибольший эффект от применения ОРК. В этом варианте может быть достигнут политропный КПД не менее 88 %. Данный вариант СПЧ требует более глубокой модернизации компрессора, включающей замену крышек и корпусов подшипников

Список литературы:

1. Основы технологии добычи газа / А. Х. Мирзаджанзаде [и др.]. – М.: Изд-во Недр, 2003. – 880 с.
2. СТО Газпром НТП 1.8-001-2004. Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа.
3. СТО Газпром 2-3.3-164-2007 . Методика по составлению технологического режима работы промысла (УКПГ), с расчетом технологических параметров от пласта до входа в ГКС.
4. СТО Газпром 2-3.5-138-2007. Типовые технические требования к газотурбинным ГПА и их системам.
5. Ден, Г. Н. Проектирование проточной части центробежных компрессоров : Термогазодинамические расчеты / Г. Н. Ден. – Л. : Машиностроение, 1980. – 232 с.
6. Некоторые результаты поступенчатого пересчета газодинамических характеристик центробежных компрессоров на требуемые условия эксплуатации / А. Д. Ваняшов [и др.] // Компрессорная техника и пневматика. – 2011. – № 7. – С. 18-23.
7. Обработка и анализ приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний центробежных компрессоров для дожимных компрессорных станций / А. Д. Ваняшов [и др.] // Труды 17-го Международного симпозиума «Потребители-производители компрессоров и компрессорного оборудования». – СПб., 2012. – С.65-77.